

**O'ZBEKISTONDA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANISHIDAGI VUJUDGA
KELUVCHI KAMCHILIKLAR VA ULARGA BERILADIGAN UMUMIY
TAKLIFLAR SHUNINGDEK ITALIYA DAVLATI MADANIY TURIZMINING
TAQQOSLANISHI ASOSIDA.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7946592>

Samadov Muhammad

Studioslyme003@gmail.com +998940180541

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Turizm fakulteti talabasi

Muxamedov Abzalxon

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Turizm fakulteti talabasi

mukhamedovkha@gmail.com +998935781262

Ilmiy rahbar: **Nurmatova Sitora**

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti o'qituvchisi

Sitora-nurmatova@mail.ru

Xidiraliyev Diyorbek Shuxrat o'g'li

+998904041440

diyorshuhratovich@gmail.com

Annotatsiya.

Mazkur maqolada O'zbekiston madaniy turizmidagi kamchiliklar va ularga muqobil yechimlar beriladi. Nafaqat o'zbekiston balki Italiya respublikasi madaniy turizmi taqqoslanish asosida yechim va takliflarimni berib o'taman. Vujudga keluvchi asosiy muommolar: 1. Yo'l, turar joy, infratuzilma.2. To'liq ishlab chiqilmagan yo'ldagi ikkilamchi muommolar, malakasiz hodimlar3. Turistik zonalarda mahalliy tadbirkorlar bilan turist o'rtasidagi muommolar va turistga bo'lgan munosabat. Tadbirkorlarni (hunar mand, zargar, to'qimachilar) turist extiyojlaridan kelib chiqib tog'ri takliflarini qo'llab quvvatlash O'zbekiston Respublikasi turizm va madaniy meros vazirligi hamda Yevropadagi eng kop turist tashrif buyuradigan davlatlardan biri bo'lgan Italiya respublikasi madaniy meros va faoliyat turizmi vazirligi o'rtasida taqqoslash shu bilan birga vujudga keladigan kamchilik va yutuqlarni yoritib berishdan iborat. Maqolani yozish vaqtida statistik, taqqoslash qolaversa boshqa bir qancha modellardan foydalanilgan.

Kirish.

O'zbekiston madaniy turizmi - san'ati va madaniyati, urf-odatleri, diqqatga sazovor joylari, etnik-folklor jamoalarni kuzatish va bevosita unda ishtirok etish bilan bog'liq. Madaniyat - jamiyat, inson ijodiy kuch va qobiliyatlari tarixiy

taraqqiyotining muayyan darajasiga aytiladi. O'zbekistonda madaniy turizmni rivojlantirishning eng muhim qadamlaridan biri, turistlar uchun yoqimli sharoit yaratishdir. Shu sababli, madaniy turizm sohasidagi kamchiliklarni rivojlantirish uchun bir necha takliflar berildi: Ma'daniy turizm tarixiga nazar tashlasak dastlabki insoniyat paydo bo'lgan davrdan boshlab, odamlarda sayohat qilish, ko'chish uchun ilk turtkilar paydo bo'la boshladi. Dastlab san'atda, arxitekturada yoki ibtidoiy ko'chishlar (qabilalar aro). O'rta asrlarga kelib esa ma'daniy meros, adabiyot, musiqa, rassomchilik sohalaridagi renessanslar paydo bo'ldi. Insonlarning turmush tarzi o'zgarishi, ularning daromadlari oshishi va birqancha omillardan kelib chiqib, turizmning xalqlar urf - odatlari bilan bog'liq bo'lgan madaniy turizmga keng yo'l ochildi. Yangi davrga kelib yangi ixtirolarning yaratilishi, xususan Bug' harakati bilan yuradigan poyezdlarni keng miqyosda ishlab chiqarish turizmni dunyo bo'ylab rivojlanishiga va insonlarni turmush tarzini yengillashtirishga yordam berdi. Shu bilan birga Turizm sohasida havo transporti alohida o'rin egallaydi. Birinchi samolyotlar harbiy maqsadlarda yasalgani va shu maqsad yo'lida ishlatilgani bois dastlabki yillarda ommalashmadi. 20-asrning 50-60-yillariga kelib aynan yo'lovchi havo transporti yaratildi. Hozirgi kunga kelib, turizm industriyasida ma'daniy turizm eng keng tarqalgan turi hisoblanadi. Dunyo bo'ylab sayohat qiladigan turistlarning qariyb 40%i aynan ma'daniy turizmdan foydalanishadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda bo'lgan bir necha o'zgarishlardan so'ng, ma'daniy turizmga katta e'tibor berila boshladi. Barchamizga malumki O'zbekistonga tashrif buyuradigan sayyohlarni 60%i ma'daniy, tarixiy qadamjolar va obidalarga kelmoqda. So'nggi 10 yillikda ma'daniy turizmi rivojlangan davlatlarga etibor bersak Italiya, Ispaniya, Gretsiya, AQSH va boshqalardir. Bu soha O'zbekistonda hali yuqori cho'qqiga chiqqani yo'q. O'zbekistonning Turizm sanoatida madaniy turizm asosiy rolni bajaradi. Statistik malumotlarga qaraganda Har yili o'rtacha 5 mln turist tashrif buyuradi. Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020- yil 13-avgustdagi PF-5781-sonli O'zbekiston Respublikasi turizm sohasini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmoni undan tashqari 2021-yil 06-aprelda PF-6199 -sonli qarori bilan Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshida Turizm va madaniy meros vazirligi tashkil qilind. Madaniy turizm rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning so'zlari: "Bir yil ichida turizm sohasi bo'yicha juda katta ishlar qildik. Juda katta to'siq bo'lgan masalalar bo'yicha – qanchalik og'ir bo'lmasin – hamma jihatlarini inobatga olgan holda qarorlar qabul qildik. Barcha viloyatlarimizda investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizim joriy etdik.

Turistning har biri investitsiya. Ikkinchidan, turistik salohiyati yuqori hisoblangan Samarqand, Buxoro, Xorazm kabi viloyatlarning hokimlariga turizmni rivojlantirish bo'yicha tizim taqdim etildi. Qani, ayting, qaysi mamlakatda O'zbekistondagi kabi buyuk ajdodlar, allomalar, bunday tarixiy shaharlar bor? Shunday allomayu shaharlari bor davlatlar o'z imkoniyatlardan qanday qilib to'g'ri foydalanyapti?..” Bu soha ertaga iqtisodiyotimizning barqarorligi uchun juda katta asos bo'ladi. Shular orqali paydo bo'ladigan bir nechta takliflarga ega bo'lib, ularni amaliyotga tatbiq etish, qolaversa boshqa yo'llar orqali turizm sohasini rivojlantirishga harakat qilsak, O'zbekistonda madaniy turizmni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatlar kengayadi. Umuman olganda, o'zimizni va mahalliy qadriyatimizni turizm industryasida juda katta roli bor.

Tahlil va natijalar

5. Yo'l turar- joy va infratuzilma muammosi.

Mamlakatimizda turizm industryasi yetakchi soxalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizning madaniyati, tarixi, urf-odatlarini, san'ati va adabiyoti shun kungacha sayyohlarni jalb qilayotgani hech kimga sir emas. O'zbekistonda 7000 dan ortiq madaniy tarixiy obyektlar bor ulardan 400 tasi UNESCO¹²³ning butin jahon madaniy meroslar ro'yxatiga kiritilgan. Yaratilgan shart sharoitlar berilgan imkoniyatlar bu soxaning gullab yashnashiga zamin yaratmoqda lekin shunga qaramasdan hali bir qancha o'z yechimini kutib yotgan muammo va kamchiliklar bor shulardan biri infratuzilma. So'nggi yillarda infratuzilmani rivojlantirish, jumladan, ayrim avtomagistrallarni ta'mirlash va yangi ko'priklar qurish borasidagi yaxshilanishlarga qaramay, u hali ham yo'l va infratuzilmani saqlash bilan bog'liq muammolar ochiq qolmoqda. Malumot uchun shuni aytish joizki Toshkentdan Samarqandgacha 450 km, Toshkentdan Buxoroga 660 km va Xiva shaxriga Toshkentdan 1130 kmni tashkil qilmoqda. Bu yo'llar asosiy turistik destinatsiya hisoblanadi. Jahon iqtisodiy forumining Global raqobatbardoshlik indeksiga ko'ra, O'zbekiston yo'llar sifati bo'yicha 141 davlat orasida 116-o'rinni egallagan. Xalqaro nosoz yo'llar indeksida (International Roughness Roads index)¹²⁴ yurtimiz yo'llari sifati 7 ball ko'rsatilgan.

¹²³ UNESCO-Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti.

¹²⁴ IRRI- Xalqaro nosoz yo'llar indeksi tashkiloti.

1- rasm

2- Respublikamizdagi asosiy turistik sayohat yo'nalishi

O'zbekistondagi yo'l va infratuzilma muammolari mamlakat turizm sanoatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mamlakatning tarixiy joylar, muzeylar va madaniy yodgorliklar kabi turistik diqqatga sazovor joylari mamlakatning turli burchaklarida tarqalgan. Shu sababli, sayohatchilar butun O'zbekiston bo'ylab ravon harakatlanishlari uchun yaxshi infratuzilma tarmog'iga bog'lari kerak bo'ladi. Yo'lning yomon sharoitlari uzoq sayohat vaqtlariga, yoqimsiz sayohatlarga olib kelishi va sayyohlarni mamlakatning barcha tarixiy nuqtalarini o'rganishga to'sqinlik qilishi mumkin. Sayyohlar, shuningdek, mamlakat infratuzilmasi xavfli ekanligini sezilar, O'zbekistonga tashrif buyurishdan ikkilanishlari mumkin. Yaxshi infratuzilma va yo'l tarmoqlarini rivojlantirish O'zbekistonda turizmni rivojlantirishga, tashrif buyuruvchilar sonini ko'paytirishga yordam beradi va mamlakat turizm sektorining o'sishiga olib keladi. Yaxshilangan infratuzilma, shuningdek, olis yoki kam ma'lum bo'lgan sayyohlik joylariga kirishning yaxshilanishiga olib keladi va shu bilan tashrif buyuruvchilarning mamlakatdagi tajribasini kengaytiradi. Shuningdek, bu sayyohlik va mehmondo'stlik sohalarida ko'proq ish o'rinlari yaratilishi va O'zbekistonga sezilarli iqtisodiy foyda keltirishi mumkin. Italiya respublikasi infratuzilmasi Yevropa davlatlari yo'llari assosatsiyasi reytingida 7 ballik sistemadan 4.5 ball olgan. Italiyada yashovchi yurtdoshimizning fikri: Italiyada yo'llar biznikiga qaraganda kichkinaroq yani shahar ichidagi ko'chalarning ko'pchiligi 1 yoki 2

qatnovli(palasalı) yo'llar.Lekin Toshkentdagidek tirbandliklar bo'lmaydi chunki infratuzilma yaxshi yo'lga qo'yilgan,yo'llar sifati yaxshi ancha, jamoat transportlari juda yaxshi ishlaydi.Tirbandlik bo'lmasligining asosiy sabablaridan yana biri taksi topolmaysiz ko'chada, 90-95 foiz aholi taksidan foydalanmaydi. Bekatlarda maxsus tablolar qo'yilgan va ular orqali avtobus va metrolarning qancha vaqtda yetib kelishini bilishingiz mumkin. Turistlar uchun yaratilgan turar joylar ham yaxshigina qurilgan umuman olganda Yevropa standartlariga javob beradi. Turar-joylar yani mehmonxonalar va accommodationlar yo'l yoqalarida qurulishi va mavjudlarini esa qayta tamirdan chiqarish zamonaviy va sifatli turar joylar qurishni o'z ichiga oladi. Turistlarning yurtimizga tashrifi chog'ida eng ko'p bildiriladigan shikoyatlari aynan yemakxonalarning sifat darajasi pastligi,mehmonxonalarda taksi xizmati sust ishlashi va tarixiy obyektlar atrofida xojatxonalarning deyarli mavjud emasligini bot ta'kidlab kelmoqdalar. Qo'shma Shtatlarda ichki turizm eng yaxshi rivojlangan buning boyisi infratuzilma zo'rliigi hamda avtomagistrallarning chetlarida mehmon uylarning mavjudligi. Sayyohga yaratilgan qulay sharoit desak bo'ladi. Safar davomida charchagan mehmonlar nafaqat mehmonlar mahalliy aholiyam bemalol foydalanishlari mumkin bo'ladi. Yuqoridagi muammolarga yechim sifatida shuni taklif qilamanki asosiy yo'nalishlarda turar- joy ta'minotini to'g'ri investitsiyalar orqali rivojlantirish, mavjud mehmonxonalar va yemakxonalarni qayta tamirdan chiqarilsa dastlabki qadamlar tashlangan bo'linardi.

6. To'liq ishlab chiqilmagan yo'ldagi ikkilamchi muammolar, malakasiz hodimlar.

O'zbekiston madaniy turizmidagi to'liq ishlab chiqilmagan ikkilamchi va malakasiz kadrlarning muammolari mamlakat turizm sanoatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Madaniy ob'ektlarga kirishning cheklanganligi: to'liq ishlab chiqilmagan yo'llar madaniy turizm ob'ektlariga kirishni cheklab qo'yishi mumkin, bu esa turistlarning ularga tashrif buyurishini qiyinlashtiradi. Sayohat vaqtining qisqaligi: yomon yo'l tarmoqlari turli madaniy turizm joylari o'rtasida sayohat vaqtini uzaytirishi mumkin, bu esa sayyohlarning mamlakatni to'liq kashf qilish vaqtini qisqartiradi. Bu tashrif buyuruvchilarning umumiy statistikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi, ularning sayohatlarini kamroq zavqlantirishi va O'zbekiston taqdim etgan barcha madaniy qulayliklarni ko'rishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Xavfsizlik bilan bog'liq muammolar: Yo'llarning yomonligi ham xavfsizlik bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin, chunki sayyohlar yo'ltransport hodisalari xavfi ostida bo'lishi mumkin. Bu, ayniqsa, uzoq madaniy sayyohlik joylariga sayohat qilish yoki tunda sayohat qilish bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Aksariyat turizm indutryasida gid, ekskursant, tur operatorlar va tur agentliklarda ishlayotgan kadrlarni bilim savyasi yuqori emasligi odamni ko'nglini xira qiladi. Bunga sabab esa ish haqqining pastligi va yomon mehnat sharoiti turizm sohasi xodimlari o'rtasida yuqori kadrlar yetishmovchiligiga olib keladi.

2-rasm Turizm sohasidagi islohotlar

Bu madaniy turizm ob'ektlarida ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin, bu esa tashrif buyuruvchilar uchun umumiy tajribaga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yuqoridagi muammolar natijasida sayyohlar O'zbekistondagi sayohatlari haqida internetda salbiy sharhlar yoki og'zaki so'zlarni qoldirishlari mumkin. Bu mamlakatning turizm sanoatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa potentsial tashrif buyuruvchilarning qiziqishini pasayishiga va daromadning pasayishiga olib keladi. Madaniy turizm O'zbekiston iqtisodiy o'sishining asosiy tarmog'idir, shuning uchun bu muammolarni yengib o'tish va mamlakat turizm sanoatining barqaror o'sishini ta'minlash uchun barcha manfaatdor tomonlarning birgalikdagi sa'y-harakatlari zarur. Italiya davlatida esa malakasiz kadrlarni qayta tayyorlov kursi mavjud bo'lib ularni har yili training qilib turishadi. Hodimlarning training qilishni 4 ta bosqichda amalga oshirishadi. 1. Turizm indutryasida odamlar bilan ishlaydigan xodimlarni tayyorlashning yangi dasturiga kiritiladigan mezon va standartlarni ishlab chiqish. 2. T4proIN¹²⁵ o'quv dasturida kadrlarni tayyorlash, o'qitish va amaliyot qilish. 3. Dam olish maskanlari, mehmonxonalar, aeroportlar, vokzallar va turistik obyektlarda xodimlarni amaliy sinovlardan o'tkazish. 4. Hodimlar uchun MOOC¹²⁶ ta'lim dasturini ishlab chiqish va bir qancha tillarda sinovlaedan o'tkazish. Yuqoridagi muammolar va

¹²⁵ T4proIN-Inklyuziv turizm sohasida ishlaydigan mutaxassislar uchun training kursi.

¹²⁶ MOOC- Ommaviy ochiq onlayn training kursi.

kamchiliklarga yechim sifatida shuni taklif qilamanki, hodimlarni training qilishni yilda bir marta training uchun chet elga yuborib, ularni tajribasini o'rganib kelib O'zbekiston turizm industryasiga tatbiq etishi kerak bo'ladi.

7. Turistik zonalarda mahalliy tadbirkorlar bilan turist o'rtasidagi muammolar va turistga bo'lgan munosabat.

Turistik zonalarda mahalliy tadbirkorlar va sayyohlar bilan bog'liq muammo, shuningdek, sayyohlarga bo'lgan munosabat O'zbekiston turizmiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Malumotlarga qaraganda har yili o'rtacha 5 mln turist tashrif buyuradi.

O'zbekistonga tashrif buyurgan turistlar soni

Mahalliy tadbirkorlar o'z mahsulotlari va xizmatlarini haddan tashqari oshirib yuborishlari mumkin, bunga misol qilib Hindistonlik sayyohlarni kun bo'yi shahar bo'ylab aylantirib sayyohdan 1500\$ olgan taksichilarni keltirish mumkin, bu esa tashrif buyuruvchilarda hudud haqida salbiy taassurot qoldirishi va ularning xarid qilish istagini kamaytirishi mumkin. Sayyohlar buni aldamchi xattiharakat, mamlakat obro'siga putur etkazuvchi va kelajakda qaytishdan to'xtatuvchi xatti-harakatlar sifatida ko'rishlari mumkin. Haddan tashqari narxlarning balandligi yani mahalliy aholiga arzon sayyohga esa qimmat. Shuningdek til bilimlarining yo'qligi va muloqot muammolari sayyohlar, ayniqsa, chekka hududlarda mahalliy biznesmenlar bilan muomala qilishda duch keladigan keng tarqalgan muammodir. Bu ehtiyoj va qiziqishlari qondirilmagan tashrif buyuruvchilarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa tushunmovchiliklarga, norozilikka va hududga qiziqishning yo'qolishiga olib keladi. Madaniy tushunmovchiliklar mahalliy

ishbilarmonlar tashrif buyuruvchilarning e'tiqodlari yoki madaniy qadriyatlariga zid bo'lgan xizmatlarni taqdim etganda paydo bo'lishi mumkin. Bunday amaliyotlar sayyohlarni yoqimsiz, hurmatsiz yoki norozi his qilishlariga olib kelishi mumkin. Bu mamlakat obro'siga ta'sir qilishi, tashrif buyuruvchilarning qaytishiga to'sqinlik qilishi va hatto salbiy sharhlarga olib kelishi va turizm daromadining pasayishiga olib keladi. Sayyohlar o'zlarini xavfsiz his qilmaydigan hududlarga qaytishlari ehtimoli kamroq, bu turistik hududlarning daromad olishini qiyinlashtiradi. O'zbekistonlik mahalliy aholining sayyohlarga munosabati ularning mamlakatdagi tajribasiga ham ta'sir qilishi mumkin. Sayyohlarga nisbatan qo'pol yoki mensimaydigan xatti-harakatlar mamlakat haqida salbiy taassurot qoldirishi va bo'lajak sayyohlarni tashrif buyurishdan qaytaradi. Shunday qilib turistik zonalarda mahalliy tadbirkorlar va sayyohlar o'rtasidagi munosabatlar, sayyohlarga bo'lgan munosabatni sezilarli yaxshilash darkor. Yuqorida aytib o'tilgan muammolarni hal qilish uchun mahalliy korxonalarini yuqori sifat standartlarini saqlashga, tashrif buyuruvchilarning madaniy farqlarini hurmat qilishga va xavfsiz va mehmondo'st muhitni ta'minlashga undaydigan siyosat va dasturlar kerak bo'ladi. Bundan tashqari, madaniy almashinuv dasturlarini ilgari surish ham madaniy tushunmovchiliklarni kamaytirish va mezbolar va sayyohlar o'rtasidagi ishonchni yaxshilashning samarali usuli hisoblanadi. Bu muammolarga Italiyada qanday yechim topilgan, bu borada italiyada yashovchi do'stimizning fikrlari: "Turistik zonalar har doim gavjum. Mahalliy aholi bazi boshqa xalqlarga qaraganda ancha mehmondo'st. Siz bilan juda yaxshi muomala qilishadi. Yani mahalliy aholi bilan muammolar umuman uchramaydi turistlar o'rtasida. Sizda til bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin chunki Italiyaning bazi joylarida ko'pchilik aholi faqat italyan tilida gaplashishadi. Narxlar mahalliy aholi va turistlar uchun deyarli bir xil. Farq qiladigan joyi yo'q. Agar siz Yevropa Ittifoqi hududida talaba bo'lsangiz transport vositalarida chegirmalar bo'ladi. Masalan, Student card bilan siz shahar ichida metro va avtobuslardan bepul foydalanib aylanib chiqishingiz mumkin. Samaliyotlarda ham 60-70 foizgacha chegirma beriladi."

Metodologiya

Shunday qilib, sifatli tadqiqot usullariga asoslangan holda, madaniy turizmdagi kamchilik va muammolarga to'xtalib o'tildi va ularga muvofiq yechim va takliflar ham berildi. Shuningdek, emperik yondashuv, intervyu va analiz-sintez nuqtai nazaridan kelib chiqib tadqiqot olib borildi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki agar yuqoridagi muammo va kamchiliklarga

to`g`ri yondashib ish olib borilsa, O`zbekiston madaniy turizmida yana bir katta qadam tashlangan bo`ladi. Bundan tashqari esa Respublikamiz Osiyodagi eng yuqori turizm salohiyatiga ega davlatlardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Norbayev, E. (2017). Sustainable development of cultural tourism in Uzbekistan. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(7), 1016-1032.
2. Mínguez, C. E., & García ÁlvarezCoque, J. M. (2018). Cultural tourism in Uzbekistan. *Annals of Tourism Research*, 73, 93-105.
3. Issue in cultural tourism Studies (3 rd edition) Greg Richards.
4. Tourism, culture and regeneration. Melanie K. Smith. Culture, city users and the creation of new tourism areas in cities.
5. <https://Stats.uz>
6. <http://Equaltourism.eu>
7. <http://Travelagentcentral.com>
8. <https://Kun.uz>
9. <https://xs.uz/uz>

Interviyuda qatnashga odamning malumotlari:

Suyunov Aliqul,

Missina universiteti talabasi,

Tell +393318409928 aliqulsuyunov@gmail.com.